

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

MADANIYATLARARO TARJIMADA LINGVISTIK VA MADANIY QIYINCHILIKLAR

Ergasheva Nigora Erkin qizi,
O‘zDJTU tayanch doktoranti,

E-mail: nigora.1992.nb@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola til, madaniyat va tarjima o‘rtasidagi chuqur bog‘liqlikni tadqiq etadi. Unda til nafaqat nutq va yozuv orqali qabul qilinadigan belgilar yig‘indisi, balki madaniyatning o‘ziga xos xususiyati sifatida ham qaraladi. Maqolada, ayniqsa, ingliz va o‘zbek kabi lingvistik va stilistik jihatdan turlicha bo‘lgan tillardagi siyosiy matnlarni tarjima qilishdagi munosib usulni tanlashning ahamiyati yoritilgan. Tarjima jarayonida “madaniy burilish” ya’ni tillar emas, balki madaniyatlar tarjima qilinishi markaziy voqea sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: Madaniy burilish, yuqori kontekstli madaniyat, past kontekstli madaniyat, lingvokulturologiya, madaniyatlararo muloqot, madaniy kod.

Abstract. This article explores the deep interconnection between language, culture, and translation. It posits that language is not merely a set of signs received through speech and writing, but is also considered a distinctive feature of culture itself. The article highlights, in particular, the importance of selecting appropriate methods for translating political texts between languages that are linguistically and stylistically different, such as English and Uzbek. The translation process is viewed through the lens of a “cultural shift”, where the central event is not the translation of languages, but rather the translation of cultures.

Keywords: Cultural turn, High-context culture, Low-context culture, Linguoculturology, Intercultural communication, Cultural code.

Til – bu, avvalo, eshitish va undan so‘ng yozuv orqali qabul qilinadigan nutqqa oid belgilar yig‘indisidir. Til sodda tarzda jamiyatning e’tiqod va amaliyotlarining yig‘indisi sifatida tasvirlangan madaniyatning o‘ziga xos xususiyatini ham tashkil etadi. [A.N. Eugene, 2001. 24] Har bir madaniyat, hoh u yuqori kontekstli (yapon, o‘zbek, arab, v.b), hoh quyi kontekstli (amerika, rus, yevropa) bo‘lsin, o‘ziga xos tartib qoidasi, me’yorlari va ko‘rinishi bo‘ladi. Til orqali madaniyatni ifoda etar ekanmiz, ushbu qoida va me’yorlarni saqlagan hamda hurmat qilgan holda so‘z va ifodalarni tanlashga urunamiz. Tabiiyki, so‘zlovchi tomonidan yetkazib berilayotgan har bir fikr u tegishli bo‘lgan millat madaniyatining yaqqol ifodasi sifatida qabul qilinadi va ushbu millat haqidagi umumjahon taasurotga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. So‘zlovchi o‘z nutqi orqali o‘zi tegishli bo‘lgan madaniyatning nozik jihatlarini ifoda etishga urinar ekan, tarjimon mazkur maqsadni inobatga olgan holda tarjima qilinaётgan so‘z va iboralar uchun maqbul ekvivalentni tanlashi, undan tashqari to‘liq nutqdagi madaniy jiloni saqlab qolishi maqsadga muvofiqdir. Tarjimani og‘zaki va yozma nutqni o‘z ichiga oluvchi ijtimoiy madaniy qoidalarga amal qiluvchi, hamda lingvistik ozchilik hisoblangan xalqlar (Germaniyadagi turklar va lebanonlar), shuningdek ijtimoiy sinf, yosh, jinsga doir guruhlar uchun alohida tasniflangan so‘zlashuv qoidasiga ega turli xil madaniyat vakillari o‘rtasidagi muloqot sifatida tavsiflash mumkin. [House J., 2015. 15]

Ingliz va o‘zbek madaniyati mutlaqo bir-biriga zid va katta tafovutli tillar bo‘lgani, qo‘shimchasiga yuqoridagi ikki til lingvistik va stilistik tuzilishi jihatdan turlicha bo‘lganligi tufayli ushbu tillardagi siyosiy matnlarni tarjima qilish bir qator qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Ayniqsa siyosiy matnlardagi madaniyatga oid so‘zlarni tarjima qilish alohida yondashuv talab qiladi. Madaniyatga oid so‘zlarni boshqa tilga o‘girishda munosib tarjima usulini tanlash matn umumiy mazmunini saqlab qolish jihatidan ham muhimdir.

Oxirgi yillarda tarjimashunoslikda matn va tilshunoslikka oid, ijtimoiy va madaniy muhitga asoslangan tarjima jarayonlarida sezilarli o‘zgarish yuz berdi hamda bu jarayon irq, ijtimoiy sinf, jins va etnik kelib chiqishga e’tibor bergan holda yo‘lga qo‘yilishi muhim masala sifatida e’tirof etildi. Bu holat tarjimashunoslikda “tarjima jarayonidagi madaniy burilish” sifatida nomlandi, bu jarayonda tillar emas madaniyatlar tarjima qilinishi markaziy voqea hisoblanadi. [House J., 2015. 16] Madaniyatlararo muloqot konseptidagi “madaniyat” so‘zi undan tashqarida mavjud bo‘lgan tushuncha emas, balki madaniyatlararo muloqot “madaniyat” turli hil guruhlarining hayot tarzini o‘z ichiga olgan soha bo‘lib, o‘ziga hosligini saqlagan holda tashkil topadi. [House J., 2015. 45] Shuni inobatga olgan holda aytishimiz mumkinki, madaniyatlararo muloqotda tarjimon matnni tarjima qilar ekan, nafaqat so‘zlarni, balki ikki millatning turmush tarzi, hayotiy tanlovlari va ma’naviyatini ham boshqa tilga muvaffaqiyatli tarzda o‘gira bilishi lozim. Taasufki, hozirgi vaqtda madaniyat haqida yangicha tushunchalar shakllanib boryaptiki, globallashuv jarayonida bir hillashib borayotgan madaniyatlar va urf-odatlar tarjima jarayonida madaniy jihatlarga e’tibor qaratish muhim emas degan tushunchani shakllanishiga sabab bo‘lmoqda. Ammo, har qanday holatda va zamonda ham madaniyat o‘z muhimlik darajasini yo‘qotmaydi, kamayishi yoki ortishi mumkin, valekin butunlay tilshunoslik maydonidan chiqib ketmaydi. Madaniyatning “muhumlilik” tushunchasiga oid hozirgi shubhalarni hisobga olgan holda, madaniyatga globallashgan dunyoda aniqlash tobora qiyinlashib borayotgan, madaniy chegaralar tufayli dinamik, moslashuvchan va aralash xususiyatga ega bo‘lgan alohida mustaqil birlik sifatida qarash maqsadga muvofiqdir. [House J., 2015. 44]

Yuqori kontekstli va past kontekstli madaniyatlar o‘rtasidagi farq tarjima jarayonida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu madaniyatga xos so‘zlar yoki tushunchalarning qanday uzatilishi va talqin qilinishiga ham ta’sir qiladi [Meyer, E., 2014. 65]. Misol tariqasida keltiradigan bo‘lsak, yuqori kontekstli hisoblangan o‘zbek madaniyatida xabarlar ko‘pincha ishora va sha’ma orqali ifodalanadi va tinglovchidan bu ishorani anglab olishni talab qiladi, AQSh kabi past kontekstli madaniyatlar esa to‘g‘ridan to‘g‘ri va aniq muloqotni afzal ko‘radi. Demak, o‘zbek tilidan ingliz tiliga siyosiy matnlar tarjima qilinar ekan, imo-ishoralar o‘rniga aniq so‘z va ifodalarni ishlatish maqsadga muvofiqdir. O‘zbek tili yuqori kontekstli til bo‘lgani uchun ham, so‘zlar ko‘pincha kontekstga qarab bir necha ma’noga ega bo‘ladi (masalan, o‘zbek tilida “marhamat” so‘zi yuzma-yuz suhbat davomida suhbatdoshga so‘z navbati berish yoki xonaga kirishni taklif qilish uchun ishlatiladi). Tarjimon, masalan, matnda taxmin qilingan, lekin unda aniq joylashmagan afsona, odat yoki iqtisodiy holatga duch kelishi mumkin. Agar bunday

yashirin ma'lumotlar qabul qiluvchi auditoriya uchun ochiq bo'lishi kerak bo'lsa, u tarjimaga aniqlik kiritilishi yoki paramatnli vositalar orqali taqdim etilishi kerak. [Bassnet S., 2014. 26]

Osiyo madaniyatlari (masalan, o'zbek, xitoy, yapon) yaxlit fikrlashni qo'llaydi, bu erda kontekst va o'zaro bog'liqlik aloqa uchun markaziy o'rinni egallaydi, G'arb madaniyatlari esa aniq, segmentlangan ma'lumotlarga e'tibor beradi. Bu madaniyatga xos tushunchalar qanday shakllantirilishi va tarjima qilinishiga ta'sir qiladi [Meyer, E., 2014. 87]. Misol uchun, Xitoy rahbarlari ko'pincha asosiy fikrga murojaat qilishdan oldin periferik kontekstni taqdim etadilar, bu esa G'arb tinglovchilarini to'g'ridan-to'g'ri matn mazmunidan chalg'itishi mumkin.

Madaniyatga oid so'zlarni tarjima qilishda lingvokulturologik yondashuvning o'rni beqiyosdir. Lingvokulturologiya – bu til va madaniyatni o'rganuvchi fan bo'lib, u til birliklarida madaniy ma'nolar, milliy dunyoqarash va xalq an'analari aks etishini tadqiq qiladi. Til shunchaki kommunikatsiya vositasi emas, balki madaniyatning asosiy omilidir [Маглова, В. А., 2010. 102]. Har bir til o'zida o'ziga xos madaniy kodni saqlaydi. Masalan, o'zbek tilidagi “ko'ngil” so'zi faqat lug'aviy ma'no emas, balki o'zbek madaniyatiga oid chuqur falsafa, diniy va psixologik ma'nolarga egadir. Madaniyat so'zlari til va madaniyatning o'zaro ta'sirini ifodalaydi. Har bir madaniyat so'zi ma'no va kontekstda milliy dunyoqarashni aks ettiradi. Lingvokulturologiyaning asosiy vazifasi shu so'zlar orqali madaniy kodlarni ochib berishdan iborat. [Маглова, В.А., 2010. 45]

Tarjima qilinadigan tilga oid matnlarda tarjimonlarga o'sha tilda so'zlashuvchi xalq madaniyatiga notanish jihatlari – moddiy madaniyat elementlari (masalan, oziq-ovqat, mehnat qurollari, kiyim-kechaklar), ijtimoiy tuzilmalar (jumladan, urf-odatlar va qonunlar), tabiiy olamning xususiyatlari (ob-havo sharoiti, o'simliklar, hayvonlar) va shu kabilar taqdim etiladi; tarjima qilinayotgan til madaniyatining bunday xususiyatlari ko'pincha ikkinchi til madaniyatida ekvivalenti bo'lmagan yoki faqat o'ta noyob yoki texnik so'zlar mavjud bo'lgan aniq leksik qismlarda uchraydi. Bunday qiyin vaziyatda tarjimonda turli xil tanlovlar mavjud: bir tomondan muammoli so'zni tushirib qoldirish yoki ikkinchi til madaniyatidagi ba'zi ekvivalentni tanlash, ikkinchi tomondan tarjima qilinmagan so'zni import qilish (izohli matn qo'llash orqali), tushuntirish klassifikatorini yoki aniq tushuntirishni qo'shish, kamdan kam uchraydigan so'zni qo'llash yoki ikkinchi tilda semantik maydonni kengaytirish. [Bassnet S., 2014. 24] Tarjimalarda noyob yoki tarjima qilinmagan so'zlardan foydalanish va notanish madaniy materialni kiritish tarjima matnlarining kamchiliklari emas: tarjima - bu boshqa tillardan so'z qarz olish, kalka qilish va boshqa usullar orqali lingvistik muqobillar kengayadigan va madaniy kengayish sodir bo'ladigan madaniyat faoliyatidan biridir. [Bassnet S., 2014. 25]

Adabiyotlar

1. A.N. Eugene, Contexts in Translating. – Amsterdam, The Netherlands, John Benjamins Publishing Co. P.O. Box 36224.: 2001. – 138 p.;
2. Bassnet S. Translation Studies. - 4th edition, Routledge, London: 2014. – 208 p. <https://doi.org/10.4324/9780203488232>;

3. House J., Translation as communication across Languages and Cultures. - Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017: 2015. – 164p.;
4. Meyer, E., The Culture Map (Breaking through the invisible boundaries of global business). – Public affairs, New York, NY 10107.: 2014. – 260 p.;
5. Маслова, В. А. Лингвокультурология. “Академия”: 2010. – 202 с.;
6. Швейцер, А. Д., Перевод и Лингвистика. – Флинта, Москва 117342: 2013. – 280 с.

МАКТАБ KORPUSI ASOSIDA BAZIS SO‘ZLARNI AJRATIB OLISH VA TAHLIL QILISH

**Khajibaeva Surayyo,
Al-Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
Kompyuter ilmlari va sun’iy intellekt
texnologiyalari kafedrasida o‘qituvchisi
surayyo.khajiboyeva@gmail.com**

Annotatsiya. Ushbu ishda O‘zbekiston maktab ta’limi uchun mo‘ljallangan 35 ta darslik asosida tuzilgan korpusdan foydalanib, har bir sinf uchun bazis so‘zlarni aniqlashga qaratilgan. Sinonimlar lug‘ati asosida bazis so‘zlarni ajratib olish metodikasi taklif etiladi. Taklif etilgan yondashuv asosida maktab darsliklari boshlang‘ich (1–4-sinflar) tahlil qilindi. Har bir sinf uchun umumiy korpusdan ajralib turuvchi bazis so‘zlar aniqlandi. Ushbu metod yordamida avvalgi sinflarda uchramagan, aynan o‘sha sinfga xos bo‘lgan yangi bazis so‘zlar ajratib olinadi. Metodning asosiy g‘oyasi – har bir sinfning lemmalar to‘plami ichidan sinonimlar korpusidan foydalangan holda bazis so‘zlarni ajratib olishdan iborat. Bu esa maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan matnlarning leksik murakkablik darajasi va sinfga xos lug‘aviy boylik darajasini tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ta’lim mazmunini darajalash, lingvistik resurslar yaratish hamda avtomatik sinf aniqlovchi modellarni ishlab chiqishda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: chastota, dominant sinonim, bazis so‘z, unikal, solishtirish metodi.

Abstract. This work aims to identify basis words for each grade using a corpus based on 35 textbooks intended for school education in Uzbekistan. A methodology for extracting basis words based on a dictionary of synonyms is proposed. Based on the proposed approach, school textbooks for primary (grades 1–4) were analyzed. Basis words that stand out from the general corpus were identified for each grade. Using this method, new basis words that were not found in previous grades and are specific to that grade are extracted. The main idea of the method is to extract basis words from the lemma set of each grade using a corpus of synonyms. This allows analyzing the level of lexical complexity and class-specific vocabulary richness of texts intended for schoolchildren. The results of the research can be used in grading educational content, creating linguistic resources, and developing automatic class identification models.

Keywords: frequency, dominant synonym, basis word, unique, comparison method.